

КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ ДЕСТРУКЦИИ И ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВОМ ТУБЕРКУЛЁЗЕ ЛЁГКИХ

Жумаев Гайрат Рафикович¹

Муаззамов Баходир Рахмонович²

¹Бухарский областной центр Фтизиатрии и Пульмонологии, город Бухара
Республика Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт, город Бухара, Республика
Узбекистан

gayratjumaev.82.82@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-4558-5906>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17999163>

Актуальность. Лекарственно-устойчивый туберкулёз лёгких (ЛУ-ТБ) остаётся одной из ключевых проблем программ контроля туберкулёза. Тяжёлые формы заболевания с деструкцией лёгочной ткани и формированием полостей распада отражают высокую микобактериальную нагрузку и позднее выявление и, как правило, ассоциируются с неблагоприятными исходами лечения.

Цель. Оценить структуру лекарственной устойчивости, частоту деструктивных форм лёгких (наличие распада, CV+) и исходы лечения у взрослых пациентов с ЛУ-ТБ лёгких в Бухарской области за период 2023–2024 гг.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное когортное исследование на основе электронного регистра ТБ03-1. В анализ включены пациенты в возрасте ≥ 18 лет с туберкулёзом лёгких и подтверждённой лекарственной устойчивостью. Лекарственная устойчивость классифицировалась как моно-ЛУ-ТБ, поли-ЛУ-ТБ, МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ. Деструкция лёгочной ткани определялась по наличию распада (CV+). Исходы лечения группировались на благоприятные (вылечен/лечение завершено) и неблагоприятные (безуспешное лечение, смерть, потерян). Для статистической оценки использовались χ^2 и расчёт грубых OR; при нулевых значениях применялась поправка Халдейна–Энскомба.

Результаты. Среди 1310 взрослых пациентов с туберкулёзом лёгких ЛУ-ТБ выявлен у 204 (15,6%). В структуре ЛУ-ТБ преобладали МЛУ-ТБ (40,2%) и моно-ЛУ-ТБ (37,7%); доля ШЛУ-ТБ составила 11,3%. Деструктивные формы лёгких (CV+) зарегистрированы у 20,1% пациентов с ЛУ-ТБ, наиболее часто при МЛУ-ТБ (26,8%) и ШЛУ-ТБ (34,8%). Завершённые исходы были доступны у 122 пациентов; неблагоприятные исходы составили 61,5%. В группе МЛУ/ШЛУ-ТБ отмечена полная сепарация исходов (100% неблагоприятных); скорректированный OR неблагоприятного исхода составил 482,6 (95% ДИ 27,9–8356,9).

Выводы. ЛУ-ТБ лёгких в Бухарской области характеризуется высокой долей МЛУ/ШЛУ-ТБ, значимой частотой деструктивных форм и крайне неблагоприятными исходами у пациентов с МЛУ/ШЛУ-ТБ. Окончательная оценка эффективности лечения требует завершения наблюдения у части пациентов.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2024. Geneva: WHO; 2024.
2. World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis: module 4. Geneva: WHO; 2022.

3. WHO. Rapid Communication: Key changes to the treatment of drug-resistant tuberculosis. Geneva; 2022.
4. Udvardia ZF, et al. *Curr Opin Pulm Med.* 2023;29(3):243–255.
5. Conradie F, et al. *N Engl J Med.* 2020;382:893–902.
6. Conradie F, et al. *N Engl J Med.* 2022;387:810–823.
7. Trebucq A, et al. *Lancet Infect Dis.* 2021;21(4):526–536.
8. Dheda K, et al. *Lancet Respir Med.* 2017;5(4):291–360.
9. Lange C, et al. *Lancet.* 2019;394:953–966.
10. Migliori GB, et al. *Eur Respir J.* 2021;57(3):2003734.

